

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550998>

Ислямова С.Ю.,

*преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания Джизакского государственного педагогического института,
г. Джизак, Узбекистан*

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос экологии речи. Как с давних времен люди были уверены в том, что у каждого слова была энергия. Особое внимание уделено нормативной лексике, а также роли нецензурной лексики на речь.

Ключевые слова: речь, нормативная лексика, мат, экология речи, риторика, логичность, точность, выразительность, богатство речи.

Annotation: This article deals with the issue of speech ecology. As from ancient times, people were sure that every word had energy. Particular attention is paid to normative vocabulary, as well as the role of obscene vocabulary in speech.

Keywords: speech, normative vocabulary, mat, speech ecology, rhetoric, consistency, accuracy, expressiveness, richness of speech.

От предков мы унаследовали богатство букв, звуков и разных смыслов от славянской письменности. Как об экологии мира мы можем говорить, также и об экологии речи. Как мы защищаем экологию нашей планеты, так и должны защищать экологию нашей речи.

С давних времен люди были уверены в том, что у каждого слова есть энергия, которая может оказывать сильное воздействие как на жизнь, так и на здоровье. Именно дар речи это и является даром. Об экологии речи можно говорить вечно, но смысл самой, самого слова «экология» состоит в том, чтобы поддерживать чистоту в речи, то есть отказаться от слов паразитов, от бесконечного повторяющихся слов в нашей речи. Для того чтобы добиться такого результата нужно очень много читать именно художественные произведения, потому что они обогащают нашу речь, передают культуру, соблюдают культуру и придают красочность нашей речи.

Экология речи учит нас с большим уважением относиться к словам, которые мы приняли от предков их языкам. Также экология речи обучает нас с уважением относиться ко всему, а также со всей готовностью к настоящему и с большой перспективой в будущее. Также данный термин учит нас не использовать ненормативную лексику в нашей речи, то есть мат.³ К

³ Косцинский К. Ненормативная лексика и словари // Russian Linguistics, 1980, № 4.

сожалению, большинство людей используют мат в своей речи и считает это нормальным, но это напротив помутняет разум в народах и обучает тому, что мат это нормально.

Самым большим, самым главным врагом экологии речи является именно мат, нецензурная лексика. Загрязнение матом нашей речи то же самое, что и загрязнение мусором в нашей планеты. На первом месте юриспруденции, министерство образования должны соблюдать именно нормы языка, которые можно передать нашему поколению чистым, не загрязненным словами паразитами, в большинстве случаев неологизмами, нецензурной лексикой.

Языковая экология - это наука, с одной, которая борется с загрязнениями экологии речи, а с другой стороны выполняет такие функции, как обогащение нашего языка.⁴

«Экология речи» это понятие о духовном значении слова глубокой взаимосвязи с личностью с характером и судьбой народа, Также можно смело заявить о том, что это наука об энергетике слова, какую энергетическую несёт определённое слово, отношения с биосферой, с языком живой природы, также можно сказать, что это наука о целостности языка и его связи с культурой, также это сохранение родного языка его богатства чистоты и здоровья речи.

Самым главным для любой личности остаётся его родной язык, который он учил в детстве, на котором говорили его предки через который личности передались основные черты государственного менталитета. Поэтому проблематика экология речи может быть непосредственно связано с проблемами народной культурой и в целом развитие человека.

Истоками экологии речи является древняя наука «риторика» - это самое главное учение о речи. Речь в нынешнее время можно разделить на современную и деловую.

Экология речи связана с другими науками лингвистическими и не лингвистическим. К первым можно отнести современный русский язык, который является базой для изучения правил литературного языка на всех его в степенях. Также экология речи имеет связь с системой орфоэпия, акцентология, грамматике и других норм из их вариантносью. Основная задача экологии речи является уравновесить языковые единицы несмотря на их несоответствия в нормах литературного языка.⁵ Прямая связь культура

⁴ Вопросы филологии. Выпуск 7. Сборник статей. Под ред. Е.А.Зачевского, А.В. Хохлова. – Изд-во СПбГТУ, Санкт-Петербург, 2005.

⁵ Экологическое образование и воспитание. Метод. Рекомендации. – Улан – Удэ, 1990.

речи с лексикологии и семасиология. Такая наука не может существовать без описания лексических значений слов.

У каждой личности должна быть хорошая и культурная речь, которую можно обеспечить результативность общения и взаимодействия его участников, должен вестись красивый диалог.

В экологии речи выделяют 10 качеств:

это логичность, выразительность, не бедность языка, правильность, чистоту, образность, доступность.

- Правильность речи - это соблюдение всех правил языка, то есть норм ударения, определённые нормы лексики в стилистике.

- Богатство речи это определённый, не бедный запас слов, которыми обладает личность.

- Точность – речи-это когда личность может выбрать определённую точные слова для описания той или иной ситуации.

- Логичность – речи- это непосредственно качество самой речи личности, которая предполагает навык последовательно оформление содержания речи. Логичность это другими словами адекватность.

- Чистота – речи- это отсутствие в самой речи определённых слов паразитов, нецензурной лексики, слов, которые могли бы как-то навредить языку.

- Выразительность – речи-это непосредственно качество речи, который состоит из средства языка и которые могут позволить усилить впечатления от речи.

- Уместность – речи-это когда личность может адекватно выбирать определённую речь в необходимое время для этой речи. Уместность речи может предполагать навык пользования самими ресурсами языка.

На основе проведенного мной анализа могу сделать следующие выводы:

Культура речи и экология речи - это такой раздел науки филологии, который изучает жизнь речи общества в определённый период времени и устанавливает правила пользования языком, как основным средством общения и выражения мыслей, также это учение о содержании и силе речи её основных коммуникативных функциях.

Культура речи - общность таких качеств речи, которые могут обеспечить хороший эффект в достижении поставленных коммуникативных целей. Культура речи и экология речи может изучать проблемы норм речи, которые разрабатывают рекомендации по умелому использованию языком.

Использованная литература:

1. Косцинский К. Ненормативная лексика и словари // Russian Linguistics, 1980, № 4
2. Вопросы филологии. Выпуск 7. Сборник статей. Под ред. Е.А.Зачевского, А.В. Хохлова. – Изд-во СПбГТУ, Санкт-Петербург, 2005.
3. Экологическое образование и воспитание. Метод. Рекомендации. – Улан – Удэ, 1990.

